

**Дослідження та збереження християнських пам'яток:
теорія і практика**

Бардік М. А.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**РОЗПИСИ УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ПЕРШОЇ
ПОЛОВИНИ ХІХ ст. ЗНИКЛІ ПОРТРЕТИ УКРАЇНСЬКИХ ГЕТЬМАНІВ**

Перша половина ХІХ ст. була періодом змін у художньому опорядженні Успенського собору Києво-Печерської лаври. Одна з них пов'язана з зображеннями українських гетьманів. У кількох публікаціях зустрічаються відомості про портрети гетьманів, що були у головному храмі Лаври, а потім зникли. Коли це сталося і за якої причини, до сьогодні остаточно не з'ясовано.

Зображення гетьманів згадували у своїх працях відомі українські мистецтвознавці П Білецький та П Жолтовський, перший – у контексті українського портретного мистецтва ХVІІ–ХVІІІ ст., другий – українського монументального живопису ХVІІ–ХVІІІ ст. [1, 28-31; 2, 90]. Обидва вказували, що портрети гетьманів знаходилися у галереї ктиторів Лаври.

Галерея ктиторів, благодійників Печерського монастиря не могла залишити байдужими віруючих. Мешканець Москви, священник церкви Покрова Пресвятої Богородиці, Іоанн Лук'янов – людина, добре знайома з церковним живописом, мандруючи Києвом у 1701 р., в захопленні писав: “У Печерському монастирі церква дуже дивна... а у церкві стінне писання: усі князі руські написані” [4, 43-44]. Портрети ктиторів привертали особливу увагу саме через світський характер зображень у храмовій декорації. Очевидно, тому не залишилося відгуків про іншу частину цього своєрідного диптиху, розташованої навпроти галереї настоятелів Печерського монастиря. Груповий портрет ігуменів і архимандритів, вдягнених у чернечий одяг, був більш звичною картиною для сприйняття у контексті сакральних розписів собору.

Серед благодійників були зображені київські та русько-литовські князі, російські царі. Перелік історичних осіб, які складали портретну галерею, надавався у статті М. Істоміна, проте зображення гетьманів там відсутні [3, 39-41]. Негативний результат надають і пошуки зазначених зображень у більш докладному рукописному варіанті опису композицій Успенського собору [5]. Але залишилося історичне свідчення стосовно зникнення зображення одного з гетьманів. Так, український історик М Максимович залишив наступну згадку “У 1728 р. закінчувалося оновлення великої Печерської церкви... і у ній на північній стіні було написано тоді портрет Богдана Хмельницького на весь зріст. І більше ста років дивився на нього народ, що приходив до Печерської лаври з усіх кінців царства російського. Там я бачив його в 1834 р. і посумував, коли того ж року він був зафарбований” [2, 31].

Свідомо очевидця подій, відверто кажучи, поставило більше питань, ніж відповідей. Мова йшла лише про одного гетьмана, чи були інші гетьманські портрети? Що сталося 1834 р.? Чому вирішили зафарбувати портрет? І чому саме Богдана Хмельницького, який нічим не завинив перед Лаврою і православною церквою? Відповіді на них були знайдені в архівній справі, яку слід ввести до наукового обігу [6], мова йде про Указ Св. Синоду від 30 листопада 1832 р. та повеління митрополиту Євгенію (Болховітінову), щоб у церквах не було ніяких зображень, крім святих образів. Указом заборонялося тримати у храмах навіть портрети імператорів. Був проведений огляд усіх церков Лаври. У своєму рапорті лаврський еклесіарх доповів митрополиту про наявність “не святих” зображень, серед них була і портретна галерея у розписах Успенського собору. У рапорті наводився перелік ктиторів і настоятелів, зображення яких, власне, її і складала. У цьому переліку, датованому березнем 1833 р., названі українські гетьмани Іван Мазепа, Іван Скоропадський та Зиновій Богдан Хмельницький.

Судячи зі списку, три портрети були написані разом біля русько-литовських князів та російських царів. Отже, у сучасному відбудованому Успенському соборі відтворений груповий портрет гетьманів на північно-західній стіні притвору, що відповідає історичній композиційній схемі.

У фондах НКПШЗ знаходиться фотографія зображення Богдана Хмельницького (іл. 1). У музейній картотеці вона датована початком ХХ ст. і віднесена до фотографій живопису Успенського собору. Для уточнення атрибуції зображення варто звернутися до зазначеної вище наукової праці П. Жолтовського. У своїй монографії дослідник зауважив, що перед тим, як у 1834 р. зафарбували портрет, з нього зробили копію. На ній зображені гетьмани Богдан Хмельницький та Іван Скоропадський. Ця копія зберігається у Львівському історичному музеї [2, 28]. У монографії П. Білецького зазначалося, що копія з портретного зображення Івана Мазепи знаходиться у Дніпропетровському історичному музеї [1, 241]. На жаль, свою думку П. Жолтовський не підкріпив посиланнями. Наведена у вигляді авторської гіпотези, вона підтвердилася частково і містила помилку у датуванні. Архівні документи свідчать, що у березні 1835 р. за резолюцією митрополита Євгенія з портретів гетьманів зробили копії, які розмістили у митрополичих покоях [6].

Отже, маємо уточнити нещасливий рік зникнення гетьманських зображень, який помилково увійшов сумною датою в історію українського образотворчого мистецтва. Копії зробили у 1835 р., тоді ж зафарбували портрети гетьманів. Фотографія з копії портрета Богдана Хмельницького, який до 1835 р. входив до складу галереї благодійників Лаври, знаходиться зараз у фондах НКПШЗ.

Копія з портрета Богдана Хмельницького дозволяє чітко визначити, що основою для художника послужила репродукція відомої гравюри В. Гондіуса з поясным портретом гетьмана у $\frac{3}{4}$ -му повороті. У такому художньому виборі автор, на мою думку, слідував лаврській традиції: в одному з малюнків лаврських “кужбушків” – альбомів учнів та вчителів киево-печерської іконописної майстерні, залишився малюнок тушшю саме з гравюри В. Гондіуса. Достовірно передані

Іл. 1. Гетьман Богдан Хмельницький. Копія з розписів Успенського собору Києво-Печерської лаври. Фото початку ХХ ст. Колекція НКПШЗ

типологічні риси обличчя гетьмана – трохи довгий ніс, довгі вуса; обличчя зображене більш витягнутим і молодим, змінився погляд гетьмана – в очах немає суму і втоми. Мабуть, це був задум художника, показати гетьмана в контексті храмового простору – спокійною і впевненою людиною. Як і всі “герої” портретної галереї, батько “Хмель” зображений на повний зріст, у парадному вбранні. На ньому довгий жупан, перехоплений у талії широким поясом, на ногах чоботи, на плечі накинутий плащ – делія, або кирея (так її ще називали в Україні у ХVІІ–ХVІІІ ст.) з фігурними металевими застілками та шалевим хутровим коміром. Розкіш вбрання підкреслює шапка, оздоблена хутром і прикрашена страусовим пір’ям. Доповнює образ славного гетьмана Богдана Хмельницького козацька булава у правій руці та шабля, рукоять якої впевнено тримає держаний діяч України.

Дійсно, зникнення портретів козацької старшини позбавило галерею Успенського собору національної своєрідності, різноманітності образів. Але зміни у художньому опорядженні Соборної Печерської церкви цим не вичерпалися. В Успенському соборі знаходилися інші художні предмети, які не відповідали новим естетичним вимогам стосовно посилення сакралізації храмового простору. Такими були фамільні герби трьох діячів, похованих у приділі св. памч. архідіякона Стефана. У соборі зберігалася збірка портретів у рамах, написаних на полотні. Це портрети Петра I та Єлизавети Петрівни, київських митрополитів, печерських архимандритів та ігуменів, видатних державних діячів. До сьогодні не було точно з’ясовано їхнє місцезнаходження. Вивчення архівних документів дає змогу дати відповідь на це питання: портрети знаходилися на хорах.

На виконання Указу Св. Синоду у березні 1835 р. було вирішено всі написані на полотні портрети перенести до митрополичих покоїв. Залишалася проблема надгробних пам’ятників в Успенському соборі, князю Костянтину Острозькому у

притворі та генерал-фельдмаршалу графу П. Рум'янцеву-Задунайському у приділі св. ап. євангеліста Іоанна Богослова. Пам'ятник князю був закритий ще у 1825 р. позолоченим кіотом із мощами св. прпп. Печерських, тому за нього лаврське керівництво не турбувалося. А відносно пам'ятника фельдмаршалу, було прийняте “соломонове рішення”: повісити над ним полотняну завісу. Дисциплінованим виконанням Указу Синоду було і зафарбування фрагменту ктиторської галереї. Залишається втішатися тільки тим, що зафарбували не всю портретну галерею, і вона радувала прихожан до тих пір, поки у 1893 р. її знищили знову ж таки з “благих намірів” при створенні нових розписів головного храму Лаври.

Примітки

1. *Белецкий П.* Украинская портретная живопись XVII–XVIII вв. – Л., : Искусство, 1981.
2. *Жолтовський П. М.* Монументальний живопис на Україні XVII–XVIII ст. – К. : Наукова думка, 1988.
3. *Истомин М. П.* Описание иконописи Киево-Печерской лавры // ЧИОНЛ. – 1898. – Кн. 12. – Отд. 2. – С. 34-89.
4. *Лукьянов И.* Путешествие в святую землю священника Лукьянова // РА – 1863. – № 1. – С. 21-64.
5. ІР НБУВ, спр. 5412.
6. ЦДІАК України, ф. 128, оп.1заг., спр.1824.

Бартош А. Є.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“ОБРАЗ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ АВГУСТОВСЬКОЇ” З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОГО КІЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА (до 100-річчя створення)

Іл. 1. “Образ Пресвятої Богородиці Августовської”. КПЛ-Ж-410. 1916 р.

В експозиції Музею історії Києво-Печерської лаври “Сторінки історії кінець XVIII – початок XX ст.” представлено “Образ Пресвятої Богородиці Августовської” (КПЛ-Ж-410) (іл. 1). Нині оригінальних ікон Августовської Божої Матері на території України, Білорусії та Росії залишилося одиниці, оскільки остаточному уславленню образу завадила революція 1917 р., а під час подальших буремних подій ікони Августовської Божої Матері, як і ікони Божої Матері Державної, знищували з особливою злістю.

Августовські ікони не мають єдиного загально прийнятого зразка, у кожній з них – своя назва: “Образ Пресвятої Богородиці Августовської”, “Знамення Августовської Перемоги”, “Явлення Богоматері російському загону”, “Божа Мати Августовська”, “Августовська Перемога”, “Свічка Августовська” [1, 228]. Однак усі вони присвячені події, що сталася 1 вересня 1914 р. під час Першої світової війни. Відомо, що 30 вересня 1914 р. було заведено справу

Св. Синоду щодо “Розслідування чудесної події явлення Божої Матері російським військам під м. Августовим”. Справу складено на 106 аркушах і нині представлено на сайті Російського Державного історичного архіву, завдяки чому ми мали можливість дослідити ці архівні документи (іл. 2).

З них відомо, що священноархімандрит Києво-Печерської лаври митрополит Київський і Галицький Флавіан звернувся з донесенням № 06008 від 26 травня 1915 р. у Св. Синод, де зазначалося: “У хромолітографії Є. І. Фесенка в Одесі, з дозволу Одеської військової цензу-

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Расопіна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016